

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI
RESPUBLIKA MA‘NAVIYAT VA MA‘RIFAT MARKAZI HUZURIDAGI
IJTIMOIY-MA‘NAVIY TADQIQOTLAR INSTITUTI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA‘LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI HUZURIDAGI TALABA VA
O‘QUVCHILARNING IJTIMOYIY FAOLLIGINI OSHIRISH MARKAZI
O‘ZBEKISTON YOSHLAR ITTIFOQI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HUQUQNI MUHOFAZA
QILISH AKADEMIYASI
TERMIZ DAVLAT UNIVERSITETI
TOSHKENT AMALIY FANLAR UNIVERSITETI
“HUQUQ LECC” NODAVLAT TA‘LIM MUASSASASI**

“TA‘LIM TIZIMIDAGI ISLOHOTLAR: OLIMLAR VA YOSHLAR NIGOHIDA”

**mavzusidagi III Respublika ilmiy-amaliy
konferensiyasi to‘plami**

2024-yil 5-iyun

“Ta'lim tizimidagi islohotlar: olimlar va yoshlar nigohida” mavzusidagi III Respublika ilmiy-amaloiy konferensiyasi to'plami // Toshkent, 2024-yil 5-iyun. – 376 b.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 30-avgustdagi “Yoshlarni ilm-fan sohasiga jalb etish va ularning tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-4433 sonli Qarori hamda Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 20-martdagi “2024-yil qo'shimcha o'tkaziladigan xalqaro va respublika miqyosidagi ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar to'g'risida”gi 76-son buyrug'ida belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash hamda 2024-yil “Yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash yili”ga bag'ishlab O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Ijtimoiy fanlar fakulteti “Huquqiy fanlar” kafedrası, Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi huzuridagi Ijtimoiy-ma'naviy tadqiqotlar instituti, O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Talaba va o'quvchilarning ijtimoiy faolligini oshirish markazi, O'zbekiston Yoshlar ittifoqi, O'zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish akademiyasi, Termiz davlat universiteti, Toshkent Amaliy fanlar universiteti “Ijtimoiy fanlar” kafedrası, “HUQUQ LECC” nodavlat ta'lim muassasasi hamkorligida **“Ta'lim tizimidagi islohotlar: olimlar va yoshlar nigohida”** mavzusidagi III Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi o'tkazildi.

Mazkur konferensiya to'plamida yuzga yaqin maqolalar jamlangan.

Tahrir hay'ati:

Utamuradov Akbar (falsafa fanlari nomzodi, professor); **Tuychiyev Berdikul** (falsafa fanlari doktori, professor); **Agzamxodajyeva Saida** (falsafa fanlari doktori, professor); **Umaraliyev Vali** (yuridik fanlar nomzodi, dotsent); **Xudaynazarov Samad** (falsafa fanlari nomzodi, dotsent); **Atavullayev Mirkomil** (falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent); **Yusubov Jamshid** (siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent); **Berdikulova Surayyo** (falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dotsent v.b.); **Turgunov Azim** (falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), **Yusubov Jaloliddin** (falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent), **Saidov Shoxrux** (yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), **Ismoilov Bekjon** (yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Texnik muxarrirlar:

Shaporov O'lmas (O'zbekiston Milliy universiteti magistranti),
Baxtiyorov Javohir, Esonaliyeva Gulnoza, Mustafoyeva Feruza,
Bozorova Mohlaroyim, Qadamboyeva Ozoda (O'zbekiston Milliy universiteti talabalari)

Maqolalarning to'g'ri va aniqligiga mualliflar mas'uldir.

© Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti, Toshkent

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Mirziyoyev SH.M. "Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib yangi bosqichga ko'taramiz", "O'zbekiston" Toshkent 2017.
2. Erkin Umarov; Mahmud Abdullayev "Ma'naviyat asoslari" "Sharq" Toshkent 2005.

Internet sahifalari:

1. <https://kknews.uz/oz/126463.html>
2. <http://marifat.uz/marifat/ruknlr/olii-talim/Ta-limga-e-tiborkelajakka-poydevor.htm>
3. https://uza.uz/oz/posts/ozbekistonda-nechta-olii-talim-muassasasifaoliyat-yuritadi_567669
4. <https://youtu.be/hEy2QqkTIDU?si=-zstZbU8WvRj0xs>
5. <https://parliament.gov.uz/articles/1350>
6. <https://lex.uz/docs/-4208152#-4211312>

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ ПАРАДИГМЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Джуроева Н.А.

Докторант (DSc) НУУз

Современный мир находится в постоянном поиске эффективных стратегий развития, особенно в контексте региональных динамик. Системный анализ цивилизационной парадигмы в современной Центральной Азии, с фокусом на Узбекистане и Казахстане, остается актуальной проблемой, так как данный регион обладает богатым историческим наследием, но также стал ареной для глобальных геополитических интересов, что оказывает влияние на формирование его современной цивилизационной идентичности. В условиях глобальной конкуренции и изменяющихся рыночных условий, Узбекистан и Казахстан вынуждены осуществлять переход от ресурсной зависимости к инновационной экономике. Это требует системного подхода к развитию инфраструктуры, образования, науки и технологий.

В свете быстрого технологического развития, изменений в глобальной политике и экономических динамик, а также углубленного понимания взаимосвязей между культурой, экономикой, и экологией, интерес к этой теме только увеличивается. Так, одним из ведущих центров изучения культуры, истории и политики стран Востока, и системной аналитики, включая Центральную Азию, является Институт Востоковедения Российской Академии Наук. Активную научную деятельность по странам Центральной Азии ведут

экспертно-аналитические центры института стран Азии и Африки при МГУ имени М.В. Ломоносова. Центральноазиатский институт стратегических исследований (CAISS), расположенный в г.Алматы, проводит междисциплинарные, прикладные и многосторонние исследования по широкому спектру проблем безопасности, политических, экономических вопросов и вопросов развития, инновационного становления регионов Центральной Азии.

В новом Узбекистане особое внимание уделяется системному анализу цивилизационной парадигмы, а также разработке стратегий для интеграции в глобальную экономику и культурное пространство. После назначения президентом Шавката Мирзиёева, в 2016 году были начаты масштабные реформы, направленные на модернизацию страны и укрепление ее позиций на мировой арене. Эти реформы включают в себя не только экономические и политические изменения, но и культурные и образовательные инициативы. Узбекистан стремится к сохранению своего культурного наследия, одновременно открываясь на внешний мир и активно взаимодействуя с другими странами и регионами. В этом контексте системный анализ цивилизационной парадигмы становится ключевым инструментом для понимания современных вызовов и возможностей перед Узбекистаном. Это включает в себя изучение влияния глобализации на традиционные ценности и образ жизни, а также поиск новых форм межкультурного взаимодействия и сотрудничества. В рамках данных исследований особое внимание уделяется развитию образования, науки и технологий, которые играют ключевую роль в формировании будущего Узбекистана. Обновление образовательной системы, стимулирование инноваций и создание условий для развития креативных индустрий становятся приоритетами национальной стратегии развития. Кроме того, системный анализ помогает выявить и решить социальные и экологические проблемы, с которыми сталкивается современное узбекское общество. Это включает в себя борьбу с бедностью, укрепление здравоохранения и социальной защиты, а также устойчивое использование природных ресурсов и защиту окружающей среды.

Весьма важным в исследовании развития современной цивилизационной парадигмы является спецификационный подход, который предполагает, что цивилизации могут быть определены через их уникальные характеристики-социокультурные коды, такие как язык, культура, религия, система ценностей и т.д. Подобный подход акцентирует внимание на различиях между цивилизациями и позволяет выделить их основные черты. Данный подход к парадигме цивилизаций сосредотачивается на выделении и анализе уникальных характеристик каждой цивилизации. Этот подход предполагает, что цивилизации можно определить и описать через их онто-гносеологические особенности, которые делают их уникальными и отличными друг от друга. В

данном аспекте целесообразно выделить основные принципы спецификационного подхода:

- культурные и социальные особенности. Этот аспект подразумевает выделение и анализ культурных, социальных и институциональных особенностей цивилизаций. К ним могут относиться язык, религия, обычаи, традиции, формы правления, социальные структуры и т. д. Необходимо отметить, что концепция парадигмы цивилизации обычно связана с тем, как общества организовываются, как они функционируют и какие ценности они придерживаются в определенный исторический период. Каждая парадигма цивилизации имеет свои социальные и культурные особенности. В качестве примера рассмотрим несколько парадигм цивилизации и их характерные особенности:

А) Древние восточные цивилизации (например, Египет, Месопотамия, Древний Китай, Древняя Индия). К социальным особенностям можно отнести тот факт, что это были империи или централизованные государства с сильными вождями или правителями; четко определенные социальные классы, такие как священники, воины, крестьяне и рабы. А к культурным особенностям относятся в данном случае религиозные мифы и обряды, которые играли фундаментальную роль в социо-политическом и экономическом сферах бытия данных цивилизаций. Еще одной важной особенностью является развитие письменности и литературы, часто сосредоточенной вокруг мифов и эпосов. Письменность как необходимый онтолого-гносеологический аспект парадигмы необходима в повседневной, юридической, политической, торгово-экономической жизни. Из мировой истории известно, что письменность была необходима в социально-политической, культурной жизни обществ. Ее применяли в составлении и написании династических историй, астрономических знаний, международных договорах, записи законов, обычаев, религиозных предписаний, и даже в магии. Как отмечает английский социолог Э.Гидденс, письменность «расширяет границы пространственно-временного дистанцирования и создает перспективу прошлого, в которой рефлексивное постижение новоприобретенного знания может быть отделено от сложившейся традиции»⁷⁶.

Б) **Средневековая Европа.** К социальным особенностям данной цивилизационной парадигмы относится феодальная система с вассалами, лордами и королями, а также сильное влияние церкви на общество и политику. Культурные же особенности составляли вероисповедание, которое играло ключевую роль в обществе, развитие рыцарских идеалов, влияние романтизма и мистицизма.

⁷⁶ Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология/ под ред. В.Л. Иноземцева. -М.: Academia, 1999. -С.104.

В) Возрождение и эпоха Просвещения (Европа). Социальные особенности этой цивилизационной модели развития - переход от феодальной системы к капитализму, рост городов и буржуазии, укрепление национальных государств. Культурные особенности - повышенный интерес к науке, искусству и образованию, развитие гуманизма и рационализма, а также возникновение просветительства и идеи интеллектуальной свободы.

Г) Индустриальная эпоха в Европе. Рост индустриализации и урбанизации, фабричный труд и возникновение рабочего класса, расширение прав и освобождение от крепостничества являются социальными особенностями данной парадигмы. Усиление роли науки и технологий, расцвет литературы, искусства и массовой культуры, развитие философских и социальных теорий (например, марксизма) были культурными отличительными сторонами цивилизационной эпохи.

Д) Современная европейская постиндустриальная эпоха. Социальные особенности - расширение глобализации и информационной революции, рост значимости сервисного сектора и знаний, увеличение миграции и мультикультурности. Культурные особенности - цифровая революция и развитие интернета, разнообразие и плюрализм культурных идентичностей, развитие постмодернистских и постструктуралистских теорий.

Каждая парадигма цивилизации имеет свои уникальные особенности и может быть более подробно изучена с учетом конкретных исторических, географических и культурных контекстов. Спецификационный подход также учитывает экономические и технологические особенности цивилизаций, такие как типы экономических систем, уровень развития технологий, особенности производства и т. д.

Весьма важным аспектом в спецификационном подходе являются географико-природные условия, в которых подразумевается влияние географических и природных условий на формирование и характер цивилизаций. К ним могут относиться климат, ландшафт, доступность природных ресурсов и т. д. Спецификационный подход также учитывает исторические контексты и процессы эволюции цивилизаций, их изменения во времени и взаимодействие с другими цивилизациями.

Подход к пониманию цивилизаций как систем подразумевает анализ взаимосвязей между различными аспектами цивилизаций и их взаимодействие как частей общей системы. Спецификационный подход позволяет более детально и точно понимать каждую цивилизацию в ее уникальности и специфичности, что может быть полезным при разработке стратегий управления в контексте межцивилизационных отношений, глобального развития и межкультурного взаимодействия.

При анализе центральноазиатской модели цивилизации с применением спецификационного подхода можно выделить ряд уникальных характеристик и особенностей этой цивилизации. В частности, это связано с культурным разнообразием. Центральноазиатская модель цивилизации отличается высоким уровнем культурного разнообразия, связанного с множеством этнических групп, языков, религий и культурных традиций, которые сформировались на этой территории на протяжении многих веков. Еще одним из особенностей является влияние исторических миграций. Так, исторически Центральная Азия являлась перекрестком торговых путей и местом миграций различных народов и племен, что оказало значительное влияние на формирование ее культурной и социальной среды. Примером, иллюстрирующим влияние исторических миграций на формирование культурной среды Центральной Азии, служит тот факт, что в период средневековья центральноазиатские города, такие как Самарканд, Бухара и Хива, стали культурными и торговыми центрами на Великом шелковом пути. Этот маршрут, соединявший Восток и Запад, привлекал к себе торговцев, ученых, ремесленников и артистов со всего мира. В результате этого обмена культурой и идеями Центральная Азия стала уникальной смесью различных культурных традиций. Аргумент, поддерживающий важность этого примера, заключается в том, что исторические миграции привнесли в центральноазиатскую культуру новые языки, религии, технологии и искусства, что обогатило и разнообразило ее среду. Этот процесс сформировал уникальную парадигму цивилизации, отличающуюся от других регионов мира своим культурным многообразием и глубоким историческим наследием.

Использованная литература:

1. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. - Тошкент: Ўзбекистон, 2021. -464б.
2. Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология/ под ред. В.Л. Иноземцева. -М.: Academia, 1999.

**СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ
ГУМАНИТАРНЫХ НАУК В ВУЗАХ ЕГИПТА**

Ёзиева Шахрибону Гайратуллаевна
Исследователь Ташкентского государственного
университета востоковедения

Арабская Республика Египет – густонаселенная страна Северной Африки и Ближнего Востока и 14-я по численности населения в мире по состоянию на 2022

MUNDARIJA:

Abdullayev I.A., Yusubov J.K. O'quvchilarni badiiy adabiyot orqali axloqiy fazilatlarini shakllantirishning metodologik asoslari.....	3
Abduraimov Sh.N., Abdulatibov M.S. Umumta'lim maktablarida tarbiya fanini o'qitishning huquqiy asoslari.....	6
Abduraxmanov S.S. O'zbekistonda mahalliy kengashlarni tashkil etish modelining o'ziga xos jihatlari.....	8
Абдурахмонов З.М. Бегоналашув муаммосининг тадқиқи (Франкфурт мактаби вакиллари мисолида).....	12
Алиев А.О. Ўзбекистонда таълим тизимида қабул қилинган ҳужжатларни сақловини таъминлашнинг ҳуқуқий масалалари.....	15
Aminova G.X., Sherekbayeva D.B. Yangilanayotgan o'zbekistonda globallashuv jarayonlari va mafkuraviy tahdidlarning asosiy yo'nalishlari.....	20
Amirov A.A. Ma'muriy huquqiy munosabatlar doirasida pasport tizimi qoidalari.....	23
Arziqulov E.A. Madaniyat va sivilizatsiya: umumiy aloqadorlik va bog'liqlik.....	26
Асатов А.Л. Суд-тиббий экспертиза тайинлаш ва ўтказиш тартибининг ҳуқуқий асослари.....	29
Ахмедов Х. Мафкуравий иммунитетни мустаҳкамлашда ижтимоий фанларнинг аҳамияти.....	34
Ahmedova O'N. Jamiyat taraqqiyoti va ma'naviy tarbiya strategiyasi.....	37
Боронов Б.Ф., Мустафоев А.Ф. Таълим хизматлари ҳисобининг назарий асослари.....	39
Бердикулова С.А. Жадид мутафаккирлари ижодида ахлоқнинг долзарб масалалари.....	42
Bozorova M.S., Rahimjonov A.B. Xorijda yuridik fanlarni o'qitish hamda dual ta'lim.....	46
Bo'riyeva H. Ma'naviy targ'ibotning yoshlar ongini rivojlantirishdagi roli.....	50
Gaybiyeva M.M. O'zbekistonda professional ta'lim tizimini takomillashtirishning ustuvor yo'nalishlari.....	53
G'affarov M.Q. O'zbekiston hududida shaharsozlik madaniyatining shakllanishi va rivojlanishi.....	57
Dadajanova Z.Sh. Sifatli ta'lim – taraqqiyot poydevori.....	62
Джураева Н.А. Некоторые аспекты системного анализа современной цивилизационной парадигмы Центральной Азии.....	65
Ёзиева Ш.Г. Современные методы обучения гуманитарных наук в вузах Египта.....	69
Ibragimova D.I. O'zbek adabiyotida tarixiy mavzudagi janrlar tasnifi.....	73

**“TA'LIM TIZIMIDAGI ISLOHOTLAR:
OLIMLAR VA YOSHLAR NIGOHIDA”**

mavzusidagi III Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi

2024-yil 5-iyun

Konferensiyaning telegramdagi rasmiy kanali

https://t.me/konferensiya_24